

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА

Турсунова Нигора Хуснидиновна

доцент Ташкентского государственного технического университета

Кунгратбаева Малика

студентка 3 курса Ташкентского государственного технического университета

Аннотация: В статье затрагиваются вопросы устойчивого развития корпоративного управления предприятий энергетического комплекса Республики Узбекистан. Также показана модель совершенствования системы корпоративного управления устойчивым развитием энергетических предприятий Республики Узбекистан, основанная на ориентированности на вертикальную интеграцию предприятий в энергетической сфере.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, корпоративное управление, энергетический комплекс, вертикальная интеграция, энергетические ресурсы.

На пути инновационного развития Узбекистан активно развивает современные организационно-правовые формы хозяйствования, реформирует систему корпоративного управления, внедряет мировые методы и инструменты управления с целью максимизации прибыли, а также применяет новейшие достижения науки и техники. Особое значение к решению этих задач приобретает проблема устойчивого развития предприятий республики [1, с. 232].

Во многих акционерных обществах в сфере энергетики Узбекистана иногда присутствует поверхностный подход высших органов управления акционерных обществ к вопросам стратегического развития, в частности к вопросам повышения эффективности производства, снижения себестоимости продукции и укрепления финансовой устойчивости. В связи с этим, в последние годы значительно возросла важность внедрения современных форм устойчивого развития корпоративного управления в компаниях

энергетического комплекса, что требует немедленного принятия практических мер и действий.

Система устойчивого развития корпоративного управления акционерных обществ направлена на повышение прозрачности их деятельности, а также на построение и поддержание надежных и эффективных взаимоотношений с акционерами и инвесторами. Обеспечение высокого уровня прозрачности и полного раскрытия информации является ключевым приоритетом для публичных компаний.

Целью формирования эффективной системы корпоративного управления в энергетических компаниях Узбекистана является создание доверительной, прозрачной и ответственной среды, способствующей привлечению долгосрочных инвестиций и укреплению финансовой устойчивости. Кроме того, это играет ключевую роль в повышении эффективности работы органов управления акционерных обществ, что, в свою очередь, обеспечивает ускоренный рост производственных мощностей и развитие финансовой деятельности и, в конечном итоге, повышение устойчивого развития предприятия.

Акционерное общество «Узбекгидроэнерго», являясь ведущим предприятием в гидроэнергетической отрасли, признает, что устойчивое развитие корпоративного управления охватывает все сферы ее деятельности и имеет важное значение для достижения стратегических целей. В то же время «Узбекгидроэнерго» уделяет большое внимание внутренней открытости и честности, предоставляя акционерам, инвесторам и другим заинтересованным сторонам доступ к информации о бизнесе, финансовом положении и стратегических решениях. Это не только укрепляет доверие, но и привлекает инвестиции, необходимые для роста и развития. Кроме того, устойчивое развитие корпоративного управления способствует формированию здоровой корпоративной культуры и высоких этических стандартов, что создает благоприятные условия для сотрудников и способствует устойчивому развитию.

В Компании на ежегодной основе проводится мониторинг соблюдения положений Правил корпоративного управления. По результатам мониторинга проводится независимая оценка система корпоративного управления компании, которую рассмотрим в таблице [2].

Таблица

Сводная оценка системы корпоративного управления АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год

№	Направление	Количество вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			Минимум м	Максимум м	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	240
3	Оценка соответствия организационной структуре АО	3	-30	30	30
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	-25
5	Оценка перехода к раскрытию информации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	50
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	157
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	100
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-35
	Итого:	100	-1200	1200	702
Финальная оценка по процентной шкале:					59%

По результатам оценки эффективности деятельности признается:

неудовлетворительной – если полученные фактические баллы составили ниже минус 600 баллов;

низкой – если суммарное значение, полученных баллов составило ниже 0, но не ниже минус 600 баллов;

удовлетворительной – если значение полученных баллов составило ниже 600, но не ниже 0 баллов;

высокой – если суммарное значение, полученных баллов составило 600 или выше баллов.

Как видно из таблицы, оценка системы корпоративного управления АО «Узбекгидроэнерго» за 2022 год была признана «высокой», общество набрало 702 балла, что составляет 59% от максимально возможного результата. В сравнении с 2021 годом, этот показатель за 2021 год составил 54%, что показывает увеличение на 5%.

Независимая оценка корпоративного управления стала отправной точкой для усилий компании по созданию более совершенной и эффективной системы управления и ее устойчивому развитию. Помимо оценки, компания продолжает реализовывать ряд мер по совершенствованию своих систем, охватывающих как внутренние, так и внешние аспекты управления, с целью обеспечения устойчивости системы корпоративного управления.

Поскольку акционеры энергетических компаний Узбекистана несут основную нагрузку, связанную с созданием бизнеса и рациональным использованием капитала, важно не только обеспечить открытость работы органов управления и минимизировать влияние менеджмента, преследующего личные цели, но и разработать действенные механизмы корпоративного контроля, способствующие устойчивому развитию акционерного общества.

Несмотря на то, что многие относительно стабильные ключевые производственно-технические и финансово-экономические показатели, характеризующих развитие энергетического сектора Узбекистана, потенциал устойчивого корпоративного управления в акционерных обществах данной

отрасли пока используется не в полной мере. Поэтому для совершенствования корпоративного управления и обеспечения устойчивого развития предприятий энергетического сектора Узбекистана нужен механизм, при осуществлении которого можно достичь желаемых результатов.

Ключевые элементы модели совершенствования корпоративного управления для обеспечения устойчивого развития предприятий энергетического сектора Узбекистана отражены на рисунке.

Рис. Модель совершенствования системы корпоративного управления устойчивым развитием энергетических предприятий Республики Узбекистан

Ключевым условием для реализации данной модели является её ориентированность на вертикальную интеграцию предприятий в энергетической сфере. Этого можно достичь, объединив два или несколько этапов производства и распределения электроэнергии в рамках одной отрасли.

Вертикальная интеграция (или концентрация) предполагает объединение ключевых этапов производственного и сбытового процесса в единую технологическую систему. Это включает формирование холдинговой структуры с общей инфраструктурой, унифицированными бизнес-процессами, технологиями, компетенциями и другими элементами, участвующими в создании продукта или услуги. Интеграция с поставщиками сырья характеризуется как вертикальная интеграция "назад", а с потребителями – как интеграция "вперед".

Развитие потенциала вертикальной интеграции в производстве и распределении энергетической продукции позволит энергетическим компаниям Узбекистана достичь следующих результатов:

- сокращение издержек на производство и реализацию продукции;
- организация закупок материалов и комплектующих для оборудования;
- повышение эффективности координации производственных процессов на различных этапах;
- расширение возможностей для внедрения инновационных технологий и привлечения инвестиций [3, с. 715].

В энергетической отрасли эти этапы охватывают строительство объектов генерации энергии, установку систем энергоснабжения для потребителей и поддержание их работоспособности на необходимом уровне. Успешная реализация данной модели требует разработки мероприятий, направленных на объединение усилий предприятий, занимающихся производством, транспортировкой и использованием энергоносителей. Это позволит

оптимизировать производственные расходы и внедрить современные технологии.

Увеличение спроса на энергоресурсы в Узбекистане требует пересмотра и модернизации механизмов управления энергетической отраслью. В настоящее время в стране функционирует вертикально интегрированная холдинговая система, охватывающая все этапы производственного процесса — от строительства энергетических объектов до распределения и продажи электроэнергии конечным пользователям.

Интеграция вертикальных и горизонтальных процессов в производственные цепочки может стать ключевым драйвером трансформации организационной структуры управления в промышленности. Создание интегрированных бизнес-структур, таких как холдинги, финансово-промышленные группы и партнерские предприятия, позволит объединить усилия специализированных энергетических компаний и финансовых институтов для реализации масштабных инвестиционных программ [4, с. 232]. Эти программы будут направлены на внедрение инновационных технологий, модернизацию действующих мощностей и развитие экспортного потенциала энергетического сектора.

Для повышения эффективности управления энергетическим комплексом Узбекистана в ближайшей перспективе необходимо внедрение новых индикаторов оценки промышленного развития. Это позволит объективно оценивать деятельность руководства и персонала акционерных обществ, а также обеспечит более глубокое понимание стабильности рынка и финансовой устойчивости отрасли.

В среднесрочной перспективе основными направлениями совершенствования системы корпоративного управления в электроэнергетических компаниях являются:

а) ускоренная модернизация структуры отрасли с увеличением доли альтернативных источников энергии, таких как солнечная, атомная, ветровая и биоэнергетика, для обеспечения нужд промышленного и социального секторов;

б) строительство новых ГЭС и ТЭС, а также крупных энергетических блоков на существующих объектах;

в) разработка и внедрение современных энергосберегающих технологий и усиление мер по экономии электроэнергии в промышленных предприятиях, учреждениях, жилом и коммунальном секторах;

г) активное использование современных информационных технологий и повышение эффективности работы акционерных обществ за счет оптимизации трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

В целях улучшения корпоративного управления в акционерных обществах энергетического сектора страны, а также ускорения инновационного развития, необходимо упорядочить влияние системы корпоративного управления. Важно внедрить международные стандарты финансовой отчетности и аудита, что обеспечит прозрачность и доверие к деятельности акционерных обществ.

Эффективное корпоративное управление способствует укреплению доверительных отношений между бизнесом и акционерами, сотрудниками, природой и обществом. Ненадлежащее корпоративное управление вызывает вопросы о добросовестности работы компании, что, в свою очередь, ставит под угрозу её финансовую успешность. Корпоративное управление должно проявляться, в том числе, через ответственность за окружающую среду, этические нормы, управление рисками и иные подходы, обеспечивающие его устойчивость.

Кроме того, необходимы меры для повышения уровня раскрытия информации органами управления акционерных обществ о ключевых событиях их деятельности. Это не только усилит доверие со стороны акционеров и инвесторов, но и позволит вовремя принимать обоснованные управленческие решения, ориентированные на устойчивое развитие отрасли.

Устойчивое развитие и совершенствование системы корпоративного управления требуют создания гибких механизмов инвестирования средств отечественных и зарубежных инвесторов в экономику страны, а также формирования надежных правовых механизмов защиты прав инвесторов.

Ключевым элементом в этом процессе является высокий уровень информационной прозрачности корпоративного сектора, что способствует более эффективному взаимодействию между компанией и её заинтересованными сторонами.

Главным результатом успешного воздействия корпоративного управления на устойчивое развитие акционерных энергетических предприятий Узбекистана должно стать повышение уровня доверия со стороны акционеров, что приведет к увеличению масштабов привлечения долгосрочного капитала и росту капитализации самих предприятий. В свою очередь, это способствует стабильному развитию и улучшению финансовых показателей компании.

Повышение качества корпоративного управления является стратегической задачей для каждой компании. Решение этой задачи не только улучшит имидж компании, но и послужит важным фактором для повышения экономической эффективности и обеспечения устойчивого развития. Это позволит предприятиям энергетического комплекса адаптироваться к изменениям внешней среды, улучшать внутренние процессы и повышать свою конкурентоспособность.

Использованная литература:

1. Курбанов Ф.М. Совершенствование стратегии корпоративного управления в энергетическом комплексе Узбекистана//Экономика Центральной Азии. – 2022. – Том 6. – № 3. – С. 231-242.
2. https://upload.uzgidro.uz/upload/files/2023_12_22_10_38_066585670.pdf
3. Перспективы корпоративного управления в электроэнергетическом комплексе Узбекистана. <https://minenergy.uz/ru/news/view/1046>
4. Hashimova, S., Yakubova, D., & Tursunova, N. (2023, January). Possibilities of Expanding the Mineral Resource as a Base of Ferrous Metallurgy. In International Scientific Conference Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (pp. 709-717). Cham: Springer Nature Switzerland.